

Entrevista a la diputada local de Aguascalientes Irma Reza de la Cruz
Universidad ETAC, Campus COACALCO

ENTREVISTADOR: Sinuhe Jiménez Rivera es un profesional multidisciplinario con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito público y privado. Es **Ingeniero Industrial** por el Instituto Universitario UCAP del Bajío, **Licenciado en Administración de Organizaciones** por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, y **Maestro en Ciencias de la Educación** por la Universidad ETAC Campus Tlalnepantla. Además, cuenta con certificaciones especializadas en materia de **ciberseguridad y operación de drones**.

Actualmente, se desempeña como investigador en la **Dirección General de la Policía Cibernética del estado de Aguascalientes**, donde participa activamente en labores de análisis, prevención e investigación de delitos cibernéticos. Su experiencia en el ámbito de la seguridad incluye varios años de servicio en la **Policía Federal de México**, dentro del área de **Asuntos Internos**, con un enfoque en investigación interna y control institucional. También ha trabajado en el sector privado, específicamente en **Deloitte México**, en el área de auditoría de precio único, lo que le ha brindado una comprensión integral de los procesos corporativos y de cumplimiento.

Fotografía: Jiménez S. (2025)

ENTREVISTADA: Irma Reza de la Cruz es diputada local por representación proporcional en **la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes**. Mujer, madre, artesana y orgullosamente wixárika, ha sido una firme defensora de los pueblos originarios tanto dentro como fuera del recinto legislativo. Su **identidad cultural y su compromiso social** la han posicionado como una voz significativa en la lucha por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de las comunidades indígenas.

Actualmente preside la **Comisión de Lucha contra la Trata de Personas**, y forma parte como vocal de otras comisiones clave como la de **Asuntos Electorales, Derechos Humanos, Familia y Derechos de la Niñez, y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático**. Desde su cargo, ha impulsado una amplia agenda legislativa que abarca temáticas como la **defensa de los derechos humanos, la protección de grupos vulnerables, el fortalecimiento del marco institucional y la mejora del acceso a la justicia para comunidades indígenas**.

Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra la **presentación y coautoría** de numerosas iniciativas que abordan temas como **igualdad sustantiva, maltrato animal, seguridad ciudadana, educación inclusiva, pensiones para personas con discapacidad, combate al nepotismo y reformas estructurales al funcionamiento del Congreso del Estado**. Ha promovido también modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Educación del Estado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

Su desempeño legislativo ha sido congruente con su trayectoria personal, que refleja una sensibilidad particular hacia los **sectores históricamente marginados**. Bajo la figura de acción afirmativa, su participación activa en la política ha abierto espacios de representación para personas indígenas y con discapacidad. A través de su trabajo legislativo, **Irma Reza de la Cruz** ha articulado una visión de **inclusión, justicia social y protección de los derechos humanos**.

Para ella, representar a su pueblo **wixárika** en el Congreso no es solo una responsabilidad institucional, sino **un orgullo que honra con cada una de sus acciones legislativas**. (H. Congreso del Estado de Aguascalientes, s. f.)

Fotografía: H. Congreso del Estado de Aguascalientes, (s. f.)

Entrevista realizada el día 12 de abril a las 15:22 horas, en las instalaciones del H. Congreso de Aguascalientes, ubicado en: Plaza de la Patria 109 Oriente, Centro, 20000 Aguascalientes, México.

ENTREVISTADOR: Buenas tardes. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título de Doctor en Alta Dirección. Con este estudio se pretende crear un catálogo de crímenes cibernéticos en español, ya que los actualmente disponibles contienen en gran medida terminología en inglés. Yo soy descendiente de una comunidad originaria de México (Wixárika), proveniente de la Sierra Madre Occidental del estado de Nayarit. Por ello, comprendo los retos lingüísticos a los que se enfrentan las personas que no entienden el idioma inglés.

ENTREVISTADA: Y es que tenemos el problema de que existen 68 lenguas originarias en nuestra República.

ENTREVISTADOR: Lo entiendo. La problemática radica en por qué usamos terminología en inglés al referirnos a los crímenes cibernéticos. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista. Desde su perspectiva, ¿cómo se encuentran los miembros de las comunidades indígenas frente a los crímenes cibernéticos: protegidos o desprotegidos?

ENTREVISTADA: Sí, desprotegidos. Es un tema completamente desconocido para ellos. Y es que enfrentan un choque cultural. Imagínese: vienen de comunidades donde no hay luz, no hay agua, no hay nada. Llegan a Aguascalientes... Aquí hay un fenómeno histórico muy interesante. La comunidad wixárika tiene más de 50 años en Aguascalientes. Van, vienen, trabajan, ejercen, pero muchos se quedan a vivir aquí. Apenas dominan el español. Entonces, el choque cultural que enfrentan —su idioma originario, el español y ahora el inglés— es un verdadero problema. Apenas están comenzando a integrarse. Existe una barrera cultural, idiomática y tecnológica. Ellos apenas están aprendiendo a manejar un teléfono. Imagínese, ¿cómo van a comprender un crimen cibernético?

ENTREVISTADOR: Lo entiendo. Ahora imagínese que uno de ellos sufre un delito, y no sabe cómo identificarlo. Esa es la clave medular de este trabajo de investigación.

ENTREVISTADA: Y para que lo abundes: muchos de los presos que hay en las cárceles son indígenas. Hay muchos inocentes. Miembros de los pueblos originarios están encarcelados por no saber hablar español. Están indefensos. Por eso es tan importante que haya diputados que representen a grupos minoritarios. Representan una puerta de acceso a las leyes, y por ende, a los derechos y obligaciones que existen en nuestro país.

ENTREVISTADOR: Aun así, usted —como diputada— no me dejará mentir: en fuentes abiertas leí que ingresó un recurso para obtener espacios en la Feria Nacional de San Marcos 2025 para sus compañeros indígenas artesanos, y no se los concedieron. Y eso que usted es diputada

local del estado de Aguascalientes. Ahora, imagínese las personas integrantes de pueblos originarios que ni siquiera hablan español.

ENTREVISTADA: Ahora se está dando mucho el caso de familiares en los pueblos de donde venimos, a quienes les llaman por teléfono y les dicen que nos tienen secuestrados. Como ellos no saben lo que está pasando, muchas veces entregan dinero, incluso en dólares. No saben qué hacer. Cuando van a la Policía Municipal —que puede estar a muchos kilómetros de distancia—, les dicen que no es su competencia. Y muchas veces las autoridades tampoco saben cómo actuar. También son parte de nuestra comunidad. Tal vez aprendieron español, pero tienen padres indígenas. Y te lo puedo asegurar: el desconocimiento sobre estos delitos nuevos es de casi el 99.9 % en esas comunidades.

ENTREVISTADOR: Si incluso quienes hablamos español tenemos que recurrir a manuales para saber si la conducta denunciada coincide con la definición en inglés, ahora imagínese ellos. Sin más por el momento, agradezco mucho su atención.

ENTREVISTADA: Cualquier cosa que necesites sobre los grupos indígenas y cultura popular, estamos a tus órdenes.

Fin de la entrevista y agradecimiento a la diputada local de Aguascalientes Irma Reza de la Cruz.

Fotografía: Jiménez S. (2025)

Bibliografía

H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (s. f.). *Conoce a tu Diputado: LXVI Legislatura, 2024-2027*. Recuperado 26 de mayo de 2025, de https://congresoags.gob.mx/legislatura/conoce_a_tu_diputado/informacion_general/131#

Jiménez S. (2025). *Fotografía personal* [Fotografía]. Archivo personal.